

Сусська Ольга¹

Email: susskaya.olg@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9620-1859>

<http://doi.org/10.5281/zenodo.19511642>

Сучасна соціальна реальність: інгредієнти демократії та каталізатори роз'єднання

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

В Україні, котра четвертий рік чинить опір повномасштабній російській агресії, найбільш вагомими щодо стабільності у суспільстві та забезпечення можливостей цього опору стають саме базові інгредієнти демократії: довіра до соціальних інститутів, правові засади держави, свобода слова, плюралізм думок, багатоманітність мовного простору, доступ до інформації, свобода віросповідань тощо. Більшість соціологічних центрів вимірюють ступінь довіри до соціальних інститутів. Так, за даними Центру Разумкова «серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до Збройних Сил України (їм довіряють 93,5% опитаних), Державної служби з надзвичайних ситуацій (85,5%), добровольчих загонів (85,5%), волонтерських організацій (80%), Національної гвардії України (79%), Державної прикордонної служби (74%), Церкви (65%), Служби безпеки України (64%), Міністерства оборони України (63%), громадських організацій (60,5%), Президента України (57,5%), голови міста (селища, села), в якому живе респондент (51%), Національного банку України (51%)» (Дослідження Центру Разумкова, 2025). Серед тих соціальних інститутів, яким частіше висловлюється недовіра, ніж довіра, опинились й ЗМІ України (50% не довіряють їм, а довіряють 41% опитаних) (Ibid).

В той же час, рівень важливості дотримання демократичних засад у суспільстві суттєво збільшився у порівнянні з довоєнним періодом, про що свідчать дані моніторингу ІС НАНУ (табл. 1), відповіді на запитання «Оцініть, наскільки особисто для Вас важливим є демократичний розвиток країни».

Намагання роз'єднати українців на засадах різного ставлення до певних факторів соціального буття, що вигідно насамперед, ворогу, знаходить своє спростування в результатах соціологічних досліджень. Традиційне запитання «На Вашу думку, що сьогодні об'єднує людей в українському суспільстві?» (Укр. суспільство, 2024, с. 444) показало, що найстійкішою ознакою єднання саме у 2024 р. стала «віра у краще майбутнє» (52,7%), на другому місці «відчуття втрати нормального життя» (39,5%), на третьому місці «патріотичні почуття громадянина України» (38,1%), до першої п'ятірки також входять: «прагнення спільно долати труднощі життя в країні» (36,9%) та «спільні труднощі життя» (35,4%), що є майже тим самим; а також «національна ідея

¹ Доктор соціологічних наук, професор кафедри зв'язків з громадськістю факультету соціальних наук і соціальних технологій, Національний університет Києво-Могилянська академія.

побудови української держави» (35,1%). Політичні погляди (5,5%) та релігія/віросповідання (7,0%) мінімально сприяють єднанню, проте і не виступають стигматизуючими факторами, на яких певні політики намагаються акцентувати.

Таблиця 1.

	2006	2009	2012	2014	2016	2018	2020	2021	2024
Зовсім неважливо	2,8	4,7	1,2	2,0	2,5	1,3	1,9	3,4	1,4
Скоріше неважливо	6,1	8,8	6,3	3,8	5,2	3,9	5,9	8,8	2,7
Важко сказати, важливо, чи ні	21,8	25,7	24,4	19,6	16,7	15,6	21,7	29,1	9,1
Скоріше важливо	36,6	36,3	44,8	31,7	40,1	39,9	33,9	37,2	32,9
Дуже важливо	32,4	24,1	23,0	42,7	35,2	39,2	36,5	21,3	53,9
Не відповіли	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,0	0,1	0,2	0,0
Середній бал	3,9	3,7	3,8	4,1	4,0	4,1	4,0	3,6	4,4

Джерело: Українське суспільство в умовах війни: Київ: Інститут соціології НАНУ, 2025. с. 419.

Очевидно, що стигматизація – це не тільки процес, але й інструмент роз'єднання. Свої і чужі, «Я» та «інші»: за віком – «ейджизм», за статтю – «гендерні стереотипи», за станом здоров'я, за уподобаннями та переконаннями. В глибині стигматизації завжди лежить шаблонне мислення, та не треба забувати, що насадження шаблонів мислення – це інструмент авторитаризму, що спирається на каталізатори роз'єднання.

Зміни ситуації на фронті не так суттєво впливають на коливання довіри, як це можна спостерігати на прикладі щорічних вимірів рівня довіри до церкви, ЗМІ та волонтерів в опитуваннях КМІСу (Дослідження КМІС, 2025).

Те, що у грудні 2022 р. ЗМІ довіряли на 30% більше респондентів, ніж у грудні 2024 р. (відповідно 57% і 27%) можна пояснити не лише величезним обсягом інформації, але й занадто одноманітним стилем її подання. Тут спрацьовує так звана «доведеність до абсолюту» – перехід кількості в нову якість: наприклад, надмірність доступу до інформації – породжує інфодемію; а відсутність ерудиції – породжує вразливість та надмірну довіру до чуток.

За результатами дослідження, проведеного з 6 травня по 4 червня 2024 р. на замовлення громадянської мережі «Опора», можна зробити висновок: «якщо у 2023 році рівень довіри до більшості джерел інформації потроху зростав, у 2024 році українці стали менше довіряти всім джерелам інформації. Натомість зростає кількість людей, котрі не довіряють жодному джерелу інформації (5,2% у 2022, 7,7% у 2023 і 15,2% у 2024 році) (Дослідження ОПОРА, 2024).

Церква, українські ЗМІ, волонтери

Рисунок 1.

Джерело: Дослідження КМІС. 2025. Динаміка довіри соціальним інституціям у 2021-2024 роках. URL: <https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1467&page=1>

За даними Центру Разумкова майже 80% респондентів висловлюють *недовіру* до чиновників держапарату (79%), Верховній Раді України (77%), судам (судовій системі загалом) (73%), Уряду України (71%), Прокуратурі (63,5%), коли Національному антикорупційному бюро України, як і Національному агентству з питань запобігання корупції та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі не довіряють по 62%, і комерційним банкам – 54% (Центр Разумкова, 2025).

На запитання, що вже стало традиційним в соціологічних опитуваннях щодо правильності вектору розвитку України, найбільш оптимістично респонденти відповідали (за даними Центру Разумкова) у лютому-березні 2023 р. (табл. 2), коли цей показник сягнув понад 60%.

Можна пояснити цей оптимізм сподіванням на наближення завершення війни (або контрнаступ, який так широко був «розпіарений» у медіа), і подіями всередині країни, що так чи інакше впливали на загальний ступінь оптимістичних настроїв.

Таблиця 2. Відповіді на запитання: «Якщо говорити в цілому, як ви вважаєте, події в Україні розвиваються у правильному чи неправильному напрямі?»

	грудень 2021	вересень -жовтень 2022	лютий- березень 2023	грудень 2023	березень 2024	вересень 2024	лютий- березень 2025
У правильному напрямі	20,3	51,0	60,6	45,3	37,7	33,4	31,7
У неправильному напрямі	65,5	27,8	21,0	33,2	38,7	48,0	46,0
Важко відповісти	14,2	21,3	18,5	21,5	23,5	18,6	22,4

Джерело: Дослідження Центру Разумкова. Оцінка ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів, ставлення до виборів під час війни, віра в перемогу (лютий–березень 2025 р.)

Проте, поряд з цим продовжувалась і медійна кампанія пошуку «факторів роз'єднання». Так, наприкінці 2024 року були оприлюднені дані дослідження USAID, Опори та KSE «Роз'єднані: поляризація в українському суспільстві». Головними чинниками поляризації визначались: а) українці в Україні – українці за кордоном; б) ті, хто проживали на ТОТ/у зоні бойових дій – ті, хто не мають такого досвіду; в) представники ПЦУ та УГКЦ – представники УПЦ МП; г) військові/їхні родичі – цивільні/ті, хто не має родичів-військових; д) україномовні – російськомовні (Дослідження USAID, Опори та KSE, 2024). Дослідження свідчить: «найбільшою є відстань між парою груп «представники ПЦУ та УГКЦ – представники УПЦ МП», а найменша – для груп «українці в Україні – українці за кордоном». При цьому оцінка представниками ПЦУ та УГКЦ представників УПЦ МП наближається до значення 3, тоді як останні оцінюють прихожан ПЦУ та греко-католиків помітно краще. Між тим, можна говорити хіба що про певну напруженість між групами (чи радше про деяке несприйняття вірянами ПЦУ й УГКЦ представників УПЦ МП), ніж про наявність поляризації між ними» (Ibid). Треба зауважити, що при аналізі «він'єток» у випадках, коли середні значення є меншими за 3 (що вказує на досить помітну антипатію до іншої групи) – це означає, що респонденти не схильні відчувати неприязність або відразу до представників протилежної групи. Отже, дослідження USAID, Опори та KSE все ж констатує, що не такі вже українці «роз'єднані», й поляризація в українському суспільстві не настільки висока.

Необхідно нагадати, що соціологами неодноразово виявлялись й фактори об'єднання. Так, за даними агенції «Рейтинг», найбільш важливими серед них виявилися: перемоги ЗСУ (65%), відбудова (49%) та допомога один одному (40%) – що можуть найбільше об'єднати українців. Економічне зростання є об'єднуючим фактором для 30% опитаних; мова (25%), вступ до ЄС/НАТО (20%), єдність політиків (15%), культура (13%), історія (9%), повернення біженців, релігія (по 4%), спортивні перемоги (1%) (Рейтинг, 2023).

Висновок: якщо соціологами буде і надалі декларуватись те, що українці сьогодні «роз'єднані», й навіть це вноситиметься у назву і тему досліджень, то напевно чи від результатів таких досліджень варто відштовхуватися, як від об'єктивної істини. Ступінь роз'єднаності тісно пов'язаний з каталізаторами, якими можуть бути не лише соціальні проблеми, а й діяльність певних соціальних інститутів (уряду, ЗМІ тощо), політичні цілі та інтереси певних політичних сил і партій. Точкою відліку в цьому питанні мають бути інгредієнти демократії, дотримання таких засад суспільства, як верховенство права, конституційні норми; свобода слова та віросповідань; право на інформацію та вибір мови спілкування; довіра до соціальних інститутів тощо. Коливання суспільних настроїв та єдність громадян переважно залежать саме від стабільності інституціональних засад демократії у державі, які є одночасно запорукою стійкості нації.

ЛІТЕРАТУРА

1. Дослідження КМІС. (2025). Динаміка довіри соціальним інституціям у 2021-2024 роках. URL: <https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1467&page=1>
2. Дослідження. Медіаспоживання українців: третій рік повномасштабної війни. (2024). ОПОРА. Громадянська мережа. Вибори в Україні /Election in Ukraine. URL: <https://oporaua.org/viyna/doslidzhennya-mediaspohivannya-ukrayinciv-tretyi-rik-povnomasshtabnoyi-viyni-25292>
3. Дослідження Центру Разумкова (2025). Прес-реліз. Оцінка ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів, ставлення до виборів під час війни, віра в перемогу (лютий–березень 2025р.) URL: <https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-sytuatsii-v-kraini-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-politykiv-posadovtsiv-ta-gromadskykh-diiachiv-stavlennia-do-vyboriv-pid-chas-viiny-vira-v-peremogu-liutyiberezen-2025r>
4. Дослідження USAID, Опори та KSE.(2024) Роз'єднані: поляризація в українському суспільстві. URL: <https://www.oporaua.org/viyna/roz-yednani-polyarizaciya-v-ukrayinskomu-suspilstvi-25505>
5. Рейтинг. Сприяння єднанню. Опитування 2 – 4 травня 2024 р. URL: https://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/research.pdf
6. Українське суспільство в умовах війни. Рік 2024. Колект. моногр./За ред. чл.-кор. НАНУ, д.філос.н. Є. Головахи, чл.-кор. НАНУ, д.соц.н., С. Дембіцького. Київ: Інститут соціології НАНУ, 2024. 450 с.